

Jeje - (AJ) - Narsum 6 (6 Maret 2025).m4a

Transcribed by Inkr

[00:00] Oke, selamat malam dengan siapa di mana mungkin boleh dikenalkan nama, usia, dan domisilinya.

[00:09] Oke, nama aku Angel JJ, Angeliani Beniazega sebenarnya. Tapi dipanggilnya Angel JJ, biasanya JJ malah. Terus usia harus dibilang banget nih. Usia masih 27 sih. Tahun ini nanti, tapi belum ulang tahun, masih lama ulang tahunnya. 28 tahun ini. Terus apa lagi? Dulu kutatnya juga. Oh, domisilinya di BSD ya, Tangerang Selatan. Tangerang, oke oke oke. Iya.

[00:36] Sebelumnya, berarti kamu berkenan ya untuk menjadi narasumber dalam penelitian untuk skripsi saya? Studio bersedia. Sebelumnya, tema skripsi saya mengenai dating apps. Nah, sebelumnya untuk JJ sendiri, pernah pakai dating apps apa aja sebelumnya? Oke, yang pernah aku coba itu Bu, kalau pernah dengar. Bumble sama...

[01:04] Coffee Meets Bagel atau CMB. Tapi yang paling aktifnya di CMB sih, Coffee Meets Bagel. Menarik, menarik. Sekarang kita mau bahas tentang motivasi penggunaan dating apps. Kira-kira menurut JJ sendiri, apa sih yang bikin JJ itu mutusin untuk pakai dating apps akhirnya?

[01:23] ya, dulu tuh aku anti banget sama namanya dating apps, sebenarnya anti banget, setiap tau ada temen pake dating apps, ih ngapain sih kayak, lo segitu gak lakunya ya harus pake dating apps gitu, sempet jahat gitu sih ngomongnya gitu kan

[01:37] emang gak bisa cari dimana gitu, kayak di tempat kerja atau di sekolah atau di misalkan komunitas pemuda gereja atau apa gitu kan pernah berpikir kayak gitu ternyata jadi mungkin background story dulu aku sempet pacaran 5 tahun gitu kan terus putus yaudah, nah putus itu jadilah seorang introvert ya gimana sih abis 5 tahun pacaran terus kayak tiba-tiba merasa jadi janda gitu kan

[02:05] itu lumayan lama ya pacarannya jadi yaudah jadi kayak dari yang tadinya extrovert terus jadilah introvert gitu kan kayak jarang keluar temen-temen ada gitu kan terus akhirnya karena mungkin temen-temen aku kayak apa ya mungkin kayak ya akhirnya setahun tuh menjombol gitu kan akhirnya temen-temen aku udah lah lu turuin lah ego lu cobalah main dating apps yaudah cobalah main dating apps download-download

inkr

Made by Inkr

[02:34] Ya udah, sampai akhirnya sebenarnya sekarang udah dapet dari si Abby. Keren, menarik. Tapi kalau ngomong tadi soal background penggunaan dating apps, sebenarnya akhirnya, kan kamu nurunin ego nih untuk anak dating apps nih. Nah kira-kira pas udah download dating apps nih, tujuan utama kamu nih apa pakai dating apps? Apakah cari temen atau hubungan yang serius atau cari kebutuhan lainnya?

[02:59] langsung, langsung mau cari hubungan yang serius karena kayak udah cape lah ya main-main ya mungkin ada yang relate atau enggak gitu setelah bertahun-tahun ngerasanya kayak aduh buang-buang waktu main-main doang kayaknya udah saatnya untuk cari yang serius gitu emang nothing to lose aja sih kayak ya enggak tahu bakal dapet atau enggak terus coba-coba berhadiah enggak taunya dapet gitu

[03:27] Oke, terus kita ngomongin kayak kamu udah pernah coba Bu, udah pernah coba Bumble, terus udah pernah coba Coffee Meats Bagel. Nah, menurut kamu dari tiga aplikasi yang paling cocok sama kamu itu apa? CMB Coffee Meats Bagel. Karena yang sekarang dapetnya dari situ. Jadi ngerasanya paling cocok di situ sih. Berarti paling cocok di kamu ada di Coffee Meats Bagel ya? Yes, betul.

[03:52] Ada ga sih pas download dating apps tuh motivasi tertentu yang bikin kamu tuh kayak, aku pengen tau nih coba download dating apps tuh gimana? Terus apakah karena dorongan temen atau kebutuhan secara emosional? Apa yang dorong kamu akhirnya pakai dating apps gitu?

[04:11] Iya, pastinya yang pertama, gak jauh-jauh dari dorongan temen. Ya, karena mereka terus lah yang kayak, yaudah deh, kalau emang susah untuk kenalan sama orang lagi secara langsung, udah, coba aja. Tapi yang aman-aman ini nih, mereka kasih tau dating apps yang

[04:29] menurut mereka aman kan temen-temen aku lebih berpengalaman lah gitu kan yaudah aku percaya mereka akhirnya kayak coba-coba dan akhirnya kayak beraniin diri sendiri awalnya sih kayak yaudah coba aja cari temen ngobrol gitu kan akhirnya berhasil

[04:47] Nah, kan tadi JJ sendiri udah berhasil nih untuk mendapatkan pasangan dari dating apps. Nah, sekarang aku mau bahas dikit nih tentang proses interaksi awal nih. Nah, kan kalau di Bumble itu adanya woman make first move ya. Kalau misalnya match, kita cewek dulu nih yang nge-match ya. Nah, terus kalau misalkan akhirnya nih kamu nge-match sama pasangan cowok nih, terus kamu yang mulai percakapan dulu. Nah, perasaan kamu tuh bagaimana gitu saat mulai percakapan dulu?

[05:16] Sebenarnya jarang ya, makanya aku ngerasa bumble aku kurang cocok karena harus aku yang mulai conversation Kalau yang CNB itu bisa mana aja kan? Dan kebanyakan aku nggak se-aktif itu, aku lebih ke-reaktif Jadi kayak misalkan match, jadi nunggu orang yang nge-chat aja gitu Kalau nggak ya nggak, aku nggak mau chat duluan gitu Tapi pernah nggak maksudnya kayak kamu yang mulai chat duluan atau nggak pernah?

[05:43] seinget aku sih gak pernah ya karena oh pernah pernah di Bumble pernah karena kan nyoba pertama gitu kan mau gak mau harus aku yang chat duluan gitu kan yaudah chatnya paling tapi sesimpel hi atau gak kayak thank you gitu-gitu salam kenal sesimpel itu aja sih gak pernah yang panjang-panjang gitu

[06:03] Terus ngobrolin tentang komunikasi nih. Kan misalnya udah match sama seseorang, kan otomatis kita chattingan nih sama dia nih. Dari segi komunikasi, apa sih yang bikin kamu tertarik sama pasangan kamu? Akhirnya kayak, oh mau lanjut di komunikasi sama dia nih. Apa yang bikin kamu tertarik?

[06:21] jadi kan di profile itu kita ada namanya interest gitu kan nah kalau dia brings up salah satu interest yang aku cantumin di profile aku itu besar kemungkinan akan berlanjut panjang setnya gitu jadi kebetulan yang sekarang dia langsung brings up waktu itu aku tulis suka tv series modern family kalau kan tau ya aku suka itu dan dia brings up soal itu kayak oh aku juga nonton awal mulainya gitu oh oke terus akhirnya ngomong ngomong ngomong ngomong

[06:51] Nah, terus mau nanya lagi nih kan, berarti dari interes ya untuk melakukan termlanjur komunikasinya ya. Nah, misalkan, hal-hal nih yang bikin kamu tuh kayak, ah, aku nggak mau ngelanjutin komunikasi nih sama match aku itu, adakah kamu nggak sih bikin kamu mau stop komunikasi gitu?

[07:09] ada pastinya ya kayak entah dan itu gak sedikit juga gitu entah tiba-tiba hubungannya eh tiba-tiba chatnya misalkan aku pernah ada pengalaman kayak tiba-tiba chatnya malah kebanyakan faxing gitu kayak dia fax tiba-tiba ngomongin soal warisan keluarganya tiba-tiba ngomongin soal pencapaian keluarganya bukan dirinya sendiri gitu loh nah itu yang buat aku agak turn off gitu dan

[07:37] tentunya juga ada aja orang yang iseng kadang-kadang brings up topik-topik sensitif nah itu juga salah satu turn off sih jadi kayak oh kayaknya gak ada di masa baru awal aja udah berani kayak gini gitu kan jadi sebagai cewek

inkr

Made by Inkr

[07:52] Ya udah langsung ada alarm red flag-red flag gitu. Oke. Nah, terus kita ngobrolin budaya komunikasi di dating apps. Terutama untuk coffee, meat, bagel kan berarti bukan cewek yang mulai. Maksudnya kayak bisa cowok, bisa cewek yang mulai nih. Bisa, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya.

[08:08] Nah, kira-kira, maksudnya dari budaya komunikasi ini misalkan kayak ada template nih, kan orang kayak ada yang ngomong, hai, halo, salkan, gitu. Nah, menurut kamu tuh kayak dari budaya-budaya itu, dari template komunikasi itu tuh mempengaruhi cara kamu untuk melanjutkan hubungan nggak sih? Misalkan kalau kamu ngeliat dia dari textingan siapaannya aja udah kayak, ah nggak menarik template gitu. Itu menurut kamu tuh mempengaruhi nggak untuk melanjutkan komunikasi?

[08:33] jujur kalau aku enggak ya karena aku kayak untuk yang awal itu aku enggak pernah mempersemasalahkan mau kayak haika atau salken kak atau enggak ada yang tiba-tiba kayak misalkan kan aku tulisnya kayak tangsel langsung kayak eh tangselnya mana nih gitu kan kayak ya yang basic-basic itu enggak masalah sih yang penting buat aku itu adalah bagaimana selanjutnya dia berusaha memaintain komunikasi sama aku gitu

[09:02] Berarti menarik ya, berarti untuk budal komunikasi ini nggak terlalu mempengaruhi ya. Misalkan kan ada orang yang sering beranggapan kayak, ah, misalkan, ah bosena dia cuma kayak hai, atau mungkin jokesnya. Iya, ada memang. Ada juga kan? Ada orang kayaknya. Oke. Kita udah bahas nih tadi, motivasi kamu menggunakan dating apps, terus proses interaksi, kedekatan awal kamu dating apps. Nah sekarang,

[09:26] Kebetulan skripsi aku tuh berkaitan sama teori penetrasi sosial. Nah mungkin kamu anak komunikasi juga masih inget mungkin teori penetrasi sosial ya? Lupa-lupa inget. Oke, jadi aku izin inget ya. Jadi teori sosial ini tuh adalah teori komunikasi yang mengatakan bahwa ketika kita melakukan komunikasi dengan seseorang yang ingin kita kenal, itu seperti lapisan kulit bawang. Jadi kita sebenarnya laluan dari lapisan terluar hingga lapisan intinya.

[09:51] Jadi kurang lebih udah nangkap nih maknanya ya? Jadi aku mau nanya nih, kamu ngerasa gak sih di dating apps ini komunikasinya tuh berkembang dari lapisan terluar dulu, nanya hal yang basic, menjadi lebih intim pertanyaan. Maksudnya intim dalam hal yang mungkin lebih dekat, informasi. Lebih serius, iya. Jika kamu pernah mengalami itu, mungkin boleh ceritain prosesnya sama aku.

[10:14] Oke, paling ambil awalnya dari yang pengalaman aku sama pacar aku sekarang kali ya, yang emang dapetnya dari dating apps dan aku setuju

inkr

Made by Inkr

dengan yang teori penetrasi sosial itu tadi karena kalau baru kenal sama orang, kayak aku bilang tadi langsung bahas inti-intinya atau bahkan ada yang berani ke topik-topik sensitif itu aku sendiri langsung turn off dan langsung memilih mundur gitu, langsung unmatched gitu kan

[10:39] Sedangkan sama yang sekarang karena melalui proses penetrasi sosial itu tadi, pelan-pelan tapi pasti gitu kan, jadi yang dia awalnya kayak nanya, Anyapa sebagai, tau interest yang secara general yang memang aku taruh di,

[10:54] profile aku sampai akhirnya membahas kerja dimana terus bahas soal keluarga lah keluarga ada beberapa orang segala macam gitu terus sampai akhirnya mau ke yang lebih dalam lagi itu kita memilih untuk ketemuan secara langsung gitu jadi disitulah kita boleh bisa mulai ngobrol soal goals kedepannya apa tujuannya apa targetnya apa gitu sampai akhirnya udah saling kenalin kedua keluarga

[11:24] Berarti berdasarkan pengalaman, kamu mengalami yang namanya teori penetrasi sosial ini dari mahal dangkal dulu, baru yang lebih ke pribadi gitu ya? Lebih dalam, ya bener. Ngomongin soal pengalaman kamu pakai rating apps, kamu kan pasti match bukan hanya sama pasangan kamu yang sekarang, kan dulu-dulu juga pasangan. Pernah-penahnya.

[11:43] Kapan kamu merasa nyaman untuk berbagi informasi pribadi dengan match kamu melalui dating apps? Mungkin nomor WA atau keluarga kamu di dating apps, kapan kamu merasa nyaman untuk berbagi itu?

[11:56] kalau itu ya aku memilih untuk kalau udah ketemu sih jadi bahkan untuk kita belum ketemu aja aku gak ngasih whatsapp aku ngasihnya instagram dulu jadi kita chattingnya lewat instagram karena menurut aku whatsapp itu cukup personal ya jadi kita ketemu dulu kalau aku ngerasa orangnya cocok aku ngasih whatsapp kalau enggak ya aku tunda-tunda terus sampai aku gak ngasih whatsapp gitu jadi kayak yaudah instagram aja gitu nah kebetulan sama yang sekarang pas first meet itu kita ngoblong-ngoblongnya nyambung oke cocok

[12:27] selesai ketemu itu dia minta whatsapp aku kasih berarti ngerasa nyamannya itu ketika kamu udah face to face ketemuannya dan ngobrol secara langsung ngobrolnya nyaman baru kamu ngerasa nyaman baru bisa share informasi pribadi

[12:45] Kan di dating apps tuh kayak ada emosionalnya juga ya? Maksudnya kayak kebetulan emosionalnya. Menurut kamu tuh sejauh mana dating apps tuh membantu kamu mencapai keintiman dalam hal emosional dengan

pasangan? Sejauh mana dating apps itu? Membantu kamu mencapai keintiman secara emosional dengan pasangan kamu.

[13:10] kebetulan aku tipe orang yang gak terlalu suka chatting ya jadi aku orang yang prefer ngobrol langsung atau telepon gitu jadi aku gak terlalu secara emosional gak terlalu tergantung kesitu gitu dan aku lebih tipe yang memilih kayak cari aktivitas lain kalo emang bosan gitu dan kebetulan dapetnya yang sama juga gak terlalu bergantung sama chat gitu udah cocok nih makanya jadi

[13:41] Nah, udah deh lanjut sampai sekarang. Menarik, menarik, menarik. Nah, ngomongin si Embi. Si Embi menarik sih sebenarnya. Karena kan kemarin banyak yang pakai Bumble juga, ada yang pakai Tinder juga sebelumnya. Nah, menurut kamu fitur apa di Coffee Meets Bagel yang paling membantu kamu dalam membangun hubungan melalui dating apps atau mungkin algoritma pencocokannya atau filter preferensinya atau fitur keamanannya mungkin boleh dijelaskan menurut kamu?

[14:06] Oke, karena aku nyobain Bumble, Bu, sama si MB ya, mungkin bandingin tiga itu aja ya. Yang pertama, kenapa aku sukanya si MB karena nggak harus aku yang chat duluan. Karena kalau Bumble kan harus aku chat duluan, udah nyobain dan ternyata nggak suka gitu. Terus kalau Bu, menurut aku itu

[14:28] orangnya terlalu random yang direkomendasiin untuk kita, terlalu random gak sesuai sama entah itu daerahnya, entah itu interesnya, sedangkan di CMB mereka ngasih list orang-orangnya itu yang lebih

[14:46] lebih sesuai dengan preferensi kita dan mereka tuh ngebatesin sehari kita cuma bisa swipe buat yang gak premium ya kita cuma bisa swipe tuh 10 orang jadi itu juga oke sih buat aku jadi kita gak ngeliat handphone terus-terusan atau yang nungguin terus-terusan makanya aku suka CMB

[15:06] Berarti untuk fitur, kan kalau di Bumble mau swipe left, swipe right, terserah kan. Tapi kalau di Coffee Meets Bagel, kalau nggak premium ya berarti ada maksimalnya ya.

[15:16] Ya, dibatasin 10. Kalaupun premium, kayaknya batas juga cuma 30 deh. Gak yang sampai banyak. Oh, oke. Dia setiap hari bakal nge-refresh orang-orang baru terus. Jadi gak mungkin, bukan gak mungkin sih, kecil. Kemungkinan bakal ketemu orang yang sama. Ya. Menarik, menarik, menarik. Nah, menurut kamu, fitur-fitur yang kamu berhasil ini kayak relevan gak sih sama kebutuhan kamu saat meditating apps?

inkr

Made by Inkr

[15:40] Karena khususnya si Embi, karena menghindari ketemu orang yang sama lagi, menghindari orang yang completely random, yang gak sesuai sama interes, karena mungkin semuanya ada filternya, kita mau umur berapa sampai berapa, setau aku semua dating apps ada, atau agamanya apa, yang kita mau, atau yang

[16:00] tingginya berapa gitu bahkan ada gitu kan jadi cuman somehow menurut aku entah AI nya CMB lebih bisa ngebaca algoritma orang yang aku suka gitu maksudnya aku lebih prefer CMB ya jadi CMB

[16:19] Kan tadi udah ada fitur yang relevan nih. Nah, kira-kira menurut kamu ada nggak sih fitur-fitur yang mungkin harus diperbaiki atau perlu ditingkarkan atau mungkin kurang efektif gitu? Kalau ada boleh disebutkan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa.

[16:31] kalau aku mungkin bisa lebih ditingkatkan untuk fitur foto entah itu konfirmasi foto atau apa karena masih ada yang beberapa masih bisa pakai foto palsu dan aku nggak tahu ya apa udah ada dating apps yang bisa ngelacak foto ini palsu atau foto orang ini siapa gitu

[16:54] bisa sih kita lacak sendiri kayak kita screenshot terus ke google image cuman kan itu stepnya agak lebih banyak ya mungkin kalau ada gitu mungkin bisa di improve yang kita bisa tinggal klik gitu kan kayak ini orangnya asli atau enggak gitu aja sih soalnya pernah match ya soalnya pernah match sama yang beda di foto gitu

[17:16] Dan dia ngaku, itu aku pakai foto. Dan dia pas ketemu baru ngaku, itu aku pakai foto diambil dari Pinterest. Menarik, menarik, menarik. Nah, tadi kita udah bahas fitur aplikasinya. Sekarang kita bahas ke pengalaman penggunaan aplikasi dating apps.

[17:35] Mungkin boleh kamu ceritain pengalaman positif yang paling berkesan saat pakai CMB? Mungkin boleh ceritain. Yang paling berkesan? Ya, sekarang sih kayak akhirnya bisa ketemu sama pacar yang sekarang udah jalan setahun lebih. Dan bener-bener dari yang aku yang tadinya paling anti banget, paling say no sama yang namanya dating apps, ternyata lewat CMB aku bisa ketemu pasangan sekarang. Bahkan kayak udah saling kenal keluarga dekat masing-masing gitu lah. Jadi kayak...

[18:04] Ya, keluarga kita juga udah sering ketemu, jadi ya doain aja semoga bisa semakin berkesan kalau bisa sampai ke Jinjang. Amin, amin, amin. Karena kebetulan Kak Sisi juga ya, kebetulan sama Kak Sisi juga. Ngomongin pengalaman berkesan yang positif, ada nggak pengalaman yang bisa dikatakan negatif atau berkendala saat pakai dating apps?

[18:29] ada pastinya, makanya kayak ya itu tadi pernah ngalamin yang namanya pelecehan secara verbal terus pernah juga yang udah ketemu tapi ternyata palsu tadi kan orangnya pake foto aslinya dan foto beda terus ada juga yang random kayak

[18:49] pernah kita ketemu di restoran, first meet di restoran dia bawa, dia literally bawa speaker kecil gitu dan dia kayak taro di meja, dia puter lagu-lagu di playlistnya dia jadi tapi kita, dia tetep aja ngobrol cuman harusnya kan agak awkward dan agak aneh gitu ya kayak di restoran kita tapi dia bawa speaker sendiri dan puter lagu kita ngobrolnya jadi kayak agak teriak-teriakan gitu

[19:17] Dan aku udah menunjukkan kayak, oh ini aneh loh, kenapa dia gak peka untuk mematikan speaker-nya. Aduh dikasih kode ya, kayak, aduh ini komputer sulit nih, gitu. Jadi kepala melalami gitu ada, pastinya. Jadi, ya lumayan cukup teringat, tapi untungnya gak trauma, dan tetep lanjut sampai ketemu yang sekarang.

[19:39] Ngobrol-ngobrol nih, kayak kamu udah membangun hubungan di CMB, berarti udah setahun lebih ya sama pasangan. Nah, kamu merasa nggak sih kayak hubungan yang dibangun di dating apps ini tuh lebih berkualitas gitu? Dan mungkin bisa dikatakan beda gitu sama hubungan yang dibangun secara, mungkin kalau zaman dulu kan ketemu secara langsung, baru bisa jadi pacaran, kalau dari CMB kan bisa online dulu. Nah, menurut kamu lebih berkualitas nggak sih daripada hubungan yang ketemu secara langsung?

[20:06] Oke, kalau dibilang lebih berkualitas, aku nggak berani bilang itu karena masih banyak juga orang yang dari ketemu langsung dan itu berhasil dan ya good for them gitu kan. Cuman mungkin aku bisa bilang kalau dating apps ini bisa jadi pilihan lah buat kita gitu kan.

[20:25] Buat orang-orang yang mungkin dailynya sibuk, banyak kegiatan dan kayak nggak sempet untuk cari keluar minggle-minggle sama orang random gitu kan, dating apps bisa jadi opsi lah gitu untuk kayak misalkan lagi santai terus buka aplikasi gitu kan dan nggak terlalu hooked up sama aplikasi itu sendiri karena kalau CMB tadi kan kayak ada batasnya gitu, jadi kita

[20:48] Setelah itu ya udah tinggalin balik lagi ke realiti, ke aktivitas kita. Jadi kalau masalah bakal lebih berkualitas atau enggak, jawabannya 50-50. Karena kan tergantung siapa yang kita ketemu gitu kan. Ini tergantung personal ya. Yes, betul. Nah, sekarang ngomongin tentang budaya. Kan tadi budaya komunikasi udah. Sekarang kita mau bahas budaya kerjanya online-nya. Nah, tadi kamu udah menyinggung sedikit hook up nih.

[21:17] Nah, menurut kamu nih, konsep budaya hookup itu mempengaruhi gak sih cara orang tuh akhirnya pakai dating apps atau mungkin cara pandangan orang tentang dating apps gitu? Iya, iya. Banyak gitu kan. Makanya konotasinya mungkin agak masih sedikit negatif ya. Cuman, makin kesini makin oke sih. Cuman masih ada yang berpikiran kalau kayaknya dating apps itu cuma buat orang yang mau cari main-main deh. Masih ada. Cuman, kebetulan aku berada di lingkungan, bahkan temen-temenku

[21:45] yang mendorong untuk pakai dating apps, aku berani gitu. Sedangkan aku yang dulu ya masih berpikir kayak, oh dating apps kayaknya cuma buat orang-orang yang mau cari apa sih yang zaman sekarang orang-orang bilang FWB. FWB, one night stand. Ya, gitu-gitu kan. Jadi ya masih ada mungkin yang kayak gitu, cuman

[22:03] balik lagi ke kitanya mau juga mencari yang seperti itu atau enggak kita kan bisa filter dari omongan di awal atau kayak bahkan bisa dipilih gitu kan cari hubungan serius atau cari temen atau cari casual relationship itu bisa dipilih di dating apps tergantung kitanya sih

[22:21] Nah, menurut kamu tuh, kan tadi kamu udah bilang juga bisa cari hubungan yang mungkin long term, LTR, atau mungkin one night stand, casual. Menurut kamu nih, aplikasi ini lebih efektif gak sih bangun hubungan yang casual dibandingkan hubungan yang serius?

[22:38] kalau dating apps mungkin iya ya kalau untuk cari yang mau fun aja mungkin bisa cuman aku gak tau ya kalau si MB yang aku tahu itu kayak kebanyakan itu Tinder sih bisa kayak gitu jadi mungkin bisa lebih banyak opsinya di Tinder kalau mau cari yang kayak gitu kalau yang kalau yang si MB ini somehow emang lebih segmented aja sih kayak orang-orang yang profesional gitu-gitu sih jadi mungkin mereka gak punya waktu untuk yang

[23:08] Sedikit mungkin yang punya waktu untuk cari yang main-main doang. Oke. Menarik ya. Kayaknya kamu cukup expert dalam bidang betting actually ya. Yang sangat amat memahami tentang CMB. Atau mungkin kamu marketingnya CMB ya.

[23:25] Justru karena emang bisa ngebandingin aja sih. Jadi bisa liat aja perbandingannya gitu. Dan ya kebetulan cocoknya sama CMB. Ngomong-ngomong nih, kayak kamu akhirnya menggunakan dating app CMB ini berarti lebih dari setahun ya? Kan abis itu stop. Karena udah ketemu semuanya sekarang jadi stop. Maksudnya sebelumnya carinya cukup lama ya untuk menemukannya yang terbaik. Gak nyampe setahun sih kayak...

inkr

Made by Inkr

[23:51] 7 bulan, 6-7 bulan. Nah, menurut kamu, ngomongin budaya hukum tadi, akhirnya aplikasi ini tuh berkontribusi nggak sih dalam membentuk norma yang baru dalam hubungan sosial di era digital di masyarakat saat ini?

[24:07] Mempengaruhi gak? Pastinya. Ya, pastinya. Karena sebenarnya kalau mau dibilang yang mempengaruhi ini adalah dating apps, gak bisa dibilang gitu. Karena ya kita mau gak mau juga pasti budaya-budaya, kan maksudnya budaya lukap ini kita bisa bilang dari luar lah ya. Dan kita punya media sosial. Jadi sebenarnya yang berkontribusi besar dalam...

[24:29] budaya hookup itu sebenarnya adalah media sosial dan diciptakanlah mediumnya yaitu dating apps membuat itu semua lebih mudah gitu jadi kalau dibilang hookup itu ada karena dating apps enggak juga sih justru menurut aku budaya hookup itu ada di Indonesia lebih spesialnya itu ya gara-gara dating apps, sosial media kita bisa lihat budaya luar kayak ya udah masuklah ke Indonesia tapi berarti menurut kamu juga kalau misalnya aku bertanya

[24:59] Berarti dating app juga bisa membentuk norma baru ya di dalam hubungan sosial di masyarakat? Oke, bisa jadinya bisa. Karena ya medianya udah ada ya. Medianya itu adalah si dating apps ini. Jadi ya bisa sih. Nah, kan mereka udah bilang budaya global dari budaya sosial. Berarti menurut kamu dating apps ini mencerminkan nilai-nilai secara... Kebanyakan tuh mencerminkan nilai budaya lokal atau lebih dipengaruhi sama budaya global di dating apps.

[25:25] Lebih dipengaruhi budaya luar sih, karena kan pasti adanya di luar dulu, terus akhirnya masuklah ke Indonesia, diizinkan masuk ke Indonesia, dan akhirnya terbentuklah norma-norma seperti yang ada di luar, terbentuk norma baru juga di Indonesia.

[25:41] Ini adalah segmen yang bisa dikatakan terakhir, tapi bukan paling terakhir, karena kita masih akan bertemu sekali lagi. Kamu keberatan nggak wawancara tetap untuk

[25:56] Boleh, boleh Asal gak terlalu jauh ya dari tempat aku Nanti aku yang ketanggernya gak apa-apa Oke, siap-siap Konteks keberlanjutan hubungan Nah, kamu ngerasa gak sih kayak di CMB Terususnya ya Itu mendukung hubungan yang berkelanjutan

[26:15] kalo dibandingin dating apps lain aku bisa bilang kayaknya untuk CMB orang-orangnya bisa lebih serius jadi bisa lebih berkelanjutan ya karena ada juga temen aku yang dari CMB dan udah tunangan ada juga yang baru mulai dan lebih gampang katanya nyari yang sesuai yang dia mau jadi kalo

inkr

Made by Inkr

dibandingin sama dating apps lain, menurut aku CMB lebih oke buat yang mau cari yang serius gitu

[26:41] Oke. Nah, kalau kamu mau bangun hubungan, maksudnya, kan tadi kamu udah bangun hubungan di dating apps nih, misalnya mulai chatting sama pasangan, sama match, udah mulai serius lah, maksudnya udah mulai merasa tertarik sama lain gitu. Kayak, kan kamu bilang tadi, tetap muka dulu kan, sama orang itu, baru kamu bakal share IG ataupun bakal share WhatsApp kamu, kalau udah merasa nyaman. Iya.

[27:04] Gigi nggak apa-apa, yang penting Whatsapp. Oh, Whatsapp ya? Oke. Berarti ada nggak sih hal yang bikin kamu akhirnya udah ketemu, tapi kayak, oh kayaknya aku nggak mau deh share Whatsapp ke dia, kayaknya aku kurang cocok. Mungkin aku bakal perlahan mungkin mulai mengurangi intensitas chattingannya sama dia. Apa sih kendalanya gitu?

[27:21] ya ada kayak entah itu pas ketemu ternyata satu mungkin beda fotonya gitu kan dua ternyata dia orangnya lebih hebring di chat atau di telepon daripada secara langsung dia malah banyak diem banyak-banyak nggak berusaha engage di komunikasi kita gitu terus juga entah nggak tahu apa yang mungkin kita selama ngebahas apa terus ada yang membuat aku kayak

[27:49] feel off aja gitu kayak, oh aku gak bakal share whatsapp setelah itu atau aku find out dia ternyata udah beristri gitu kan bisa aja gitu kan itu juga gak mungkin bakal lanjut dong gitu kan jadi banyak sih poin-poinnya

[28:08] Betul-betul. Menarik-menarik. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya, ini kayak berulang-ulang sih pertanyaannya. Cuman, maksudnya, karena jawaban kamu tuh bagus banget dari tadi. Kayak kamu tuh udah menjelaskan keseluruhan pertanyaan. Tanpa aku bertanya, kamu udah memberi jawabannya. Iya, iya. Gak apa-apa. Itu oke. Jadi, kamu merasa aplikasi ini tuh lebih membantu mempertensikan short-term relationship atau membantu hubungan yang lebih pengen masuk ke hubungan yang lebih intim gitu.

[28:39] apa? CMB atau dating apps secara keseluruhan? Mungkin dari kamu merasa kamu pakai CMB dulu bagaimana? Terus mungkin dari pandangan kamu tentang dating apps lain juga bagaimana? Oke, kalau aku CMB, kayak yang aku bilang tadi, kayaknya dari orang-orang yang aku pernah lihat yang memang mencari kebanyakan itu mencari yang serius. Jadi untuk long term bisa ke CMB, tapi untuk yang mau short term mungkin bisa kayak ke Tinder atau ke Bumble.

inkr

Made by Inkr

[29:05] gitu kan, aku gak tau, Bumble juga ada sih yang sampe nikah sih kayak Lucy kan sampe nikah ya jadi sebenarnya faktor yang aku bilang ini balik lagi ke diri kita sendiri kita nyarinya yang short term atau yang long term dengan secara tidak sadar kita akan ngefilter orang-orang itu gitu nanti dari jadi harus kekeh sama pendirian diri sendiri dulu maunya yang serius maunya yang long term

[29:30] Jadi ketika kita tahu sign-sign orang ini cuma mau main-main, kita bakal swipe kiri atau kita bakal unmatched ketika udah terlanjur match gitu. Oke, terima kasih JJ atas jawabannya. Ini seru banget sih interview-nya kayak ngobrol hampir 40 menit nggak berasa.

[29:48] thank you so much untuk waktunya aku mohon maaf kalau mengganggu waktu malamnya istirahat nah kebetulan misalnya ini recordingnya gak bakal aku share kemana-mana sih dan aku banyakan buat transkrip doang untuk mengambil beberapa kutipan kamu lalu aku masukin ke dalam skripsiku nanti oke gak apa-apa mau di-share juga gak apa-apa asal ke dospamnya aja oh iya ini aku di-share recording dulu ya biar enak oke

inkr

Made by Inkr